

La Ivermectina: ¿Ocurrencia o creencia para tratar el COVID-19?

Lic. Daniel Hidalgo A

daldan2120.dha@gmail.com

Farmacéutico de Hospital, Investigador
Asesor externo. Think Tank Unachi- CIRN.

Parece fácil para la conciencia humana sucumbir ante la tentación de utilizar una ocurrencia o creencia para tratar el COVID-19, sin una validación científica. A quienes nos corresponde el manejo y uso de fármacos, vemos un riesgo latente, la promoción que se hace a través de los medios electrónicos, sobre el uso de la Ivermectina para el tratamiento del SARS-Cov-2 (Covid-19). En las redes sociales abundan toda clase de recomendaciones y artículos que inducen a esta delicada práctica. Es por esto que como profesionales de la salud debemos contrarrestar esta amenaza con advertencias sustentadas en hechos con validación científica, con el uso de investigación científica de validez reconocida y las recomendaciones de organismos internacionales que regulan el uso de medicamentos.

La ivermectina es conocida hace más de 30 años. Fue descubierta a finales de los años 70 por el microbiólogo japonés Satoshi Omura para uso en tratamientos veterinarios y su uso en humanos data desde comienzos de los años 80(1).

Según Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica de Goodman & Gilman, la Ivermectina tiene los siguientes usos terapéuticos en humanos: oncocercosis, filariasis linfática, estrogiloidiasis, infecciones por nemátodos como ascariasis y enterobiosis, larva migrans cutánea ,y es una opción para el tratamiento de la sarna y los piojos.

Debido a sus efectos sobre los receptores GABA en el Sistema Nervioso Central(SNC) está contraindicada en afecciones asociadas con una barrera hematoencefálica alterada y es por lo cual no está aprobada para uso en niños con peso corporal menor a 15Kg o en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia (2).

Se siente el temor e incertidumbre entre los profesionales farmacéuticos de las prescripciones médicas que pudiesen llegar a sus manos con indicación de Ivermectina para tratamiento del SARS-Cov2 y más aún, en dosis no adecuadas. Igual preocupación produce el hábito de la automedicación de muchas personas por las consecuencias a la salud que puede producir el uso de medicamentos no prescritos.

Aunque la Ivermectina es bien tolerada en los seres humanos a dosis establecidas, algunos parámetros farmacocinéticos son muy relevantes al momento de prescribir: los niveles plasmáticos después de una administración oral se alcanzan a las 4-5 horas, tiene una vida media de 18 horas, su volumen de distribución:3 a 3.5 L/Kg, unión a proteínas de 93% y es altamente metabolizado por la CYP4A hepático(2).

Si bien es cierto que la literatura científica reporta en el journal *Antiviral Research* del 3 de Abril 2020, que los científicos del Biomedic Discovery Institute descubren que la ivermectina es

un inhibidor del virus causante del Covid 19(SARS-CoV-2) in vitro(3); así mismo el estudio utiliza el término "in vitro", que claramente tiene un significado específico. Es por todos conocidos que el término "in vitro" se refiere a fenómenos observados en un tubo de ensayo en un laboratorio y que difiere mucho del término "in vivo", que se refiere a ensayos en animales y ensayos clínicos en humanos. Kylie Wagstafflas, quien dirigió el estudio, dijo que pruebas realizadas en el estudio fueron in vitro y que los ensayos debían llevarse a cabo en personas.

También fue publicado por Medscape Web MD Health News el artículo: *Parasite Drug Shows Early Promise Against COVID -19 in vitro*, donde se afirma que el estudio ha sido revisado por pares y aceptado para su publicación, aunque todavía no es una versión "definitiva" del registro y que el siguiente paso es más investigación para encontrar la mejor dosis para combatir COVID-19. Es entonces que los investigadores podrán comenzar a realizar pruebas en personas. También dice que es importante enfatizar que nadie debe tratar de automedicarse con versiones de ivermectina que sean para uso veterinario o piojos". La única forma segura de obtener ivermectina es con receta médica de un médico (4)

Bajo esta perspectiva, debemos estar alerta ante la avalancha de información por las redes sociales respecto a cómo tratar el SARS-CoV-2 y es nuestro compromiso profesional hacer el análisis crítico y científico necesario para mantenernos, con un profesionalismo ético, alejado de las conjeturas causadas por creencias y ocurrencias. Y sobre todo, ante un caso sospechoso, dirigirlo hacia un sitio donde se le hagan las pruebas de Covid-19 y se apegue a los protocolos establecidos por las autoridades de salud, pero nunca comenzar su uso empíricamente.

“Si no curas al paciente, al menos no lo dañes” Sócrates

Bibliografía:

1. Jairo Victoria Ch., MD, MSc. Dermatólogo-Epidemiólogo Universidad del Valle, Universidad Libre-Seccional Cali, Rev. Chilena Dermatol. 2010; 26(4):358-368 Cali, Colombia
2. Las Base Farmacológicas de la Terapéutica, 13ª Edición, Laurence L.Brunton, Randa Hilal-Dandan Bjorn C. Knollmann. Books médicos.org Mc Graw Hill Education
3. The FDA-approved Drug Ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Author links open overlay panel LeonCaly1Julian D.Druce1Mike G.Catton1David A.Jans2Kylie, M.Wagstaff.
4. Parasite Drug Shows Early Promise Against COVID-19 in Vitro .Medscape *WebMD Health News*, 2020-04-08